

“ISFT” ILMIY-USLUBIY JURNAL

1/4-SON 2-qism

MAXSUS
SON

2024

3046

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI**

**“INTERNATIONAL SCHOOL OF FINANCE TECHNOLOGY AND SCIENCE”
INSTITUTI**

“SCIENCE AND INNOVATION” XALQARO ILMIY JURNALI

SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL

“ISFT”

SPECIAL ISSUE

**“DIGITAL TRANSFORMATION: NEW OPPORTUNITIES AND MODERN TRENDS
IN BUSINESS MANAGEMENT”**

November 22, 2024

“ISFT” ILMIY-USLUBIY JURNALI

MAXSUS SONI

**“RAQAMLI TRANSFORMATSIYA: BIZNES BOSHQARUVIDA YANGI
IMKONIYATLAR VA ZAMONAVIY TENDENSIYALAR”**

2024-yil 22-noyabr

Toshkent 2024

ISSN: 3030-329X

Special issue of the scientific-methodical journal “ISFT”: “Digital Transformation: New Opportunities and Modern Trends in Business Management”, November 22, 2024- T.: Science and Innovation, 2024

Participants of the publication:

Bakhtiyor Rustamov, Gulirano Rakhmatullaeva, Anvar Rustamov, Farangiz Sagdullaeva, Humoyun Kodirov, Mansur Suyunkulov, Mahliyo Sotivoldieva, Maftuna Askarova, Ollamurodova Feruza, Fotima Shermatova, Mukhlisa Zunnunova

Members of the editorial board:

<i>G‘ulomov Ibroxim Rustam o‘g‘li</i>	<i>Rector of ISFT</i>
<i>Azizov Tuxtamish A‘zamovich</i>	<i>Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation of ISFT Institute, Doctor of Philosophy in Political Science, Associate Professor</i>
<i>Burxanov Aktam Usmanovich</i>	<i>Professor of the Department of Business Administration at ISFT Institute, Doctor of Economics</i>
<i>Saidov Mash‘al Samadovich</i>	<i>Professor of the Department of Business Administration at ISFT Institute, Doctor of Economics</i>
<i>Baxodirova Gulnoz Kamolovna</i>	<i>Head of the Department of Scientific Research, Innovation and Training of Scientific and Pedagogical Personnel of ISFT Institute</i>
<i>Uktamov Xusniddin Faxriddinovich</i>	<i>Head of the Department of Business Administration at ISFT Institute, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor</i>
<i>Abdullayeva Shaxnoza Yerkinovna</i>	<i>Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor</i>
<i>Xusanova Dilorom Shavkatovna</i>	<i>Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor</i>
<i>Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich</i>	<i>Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor</i>
<i>Najmiddinov Tolibjon Xolmirzayevich</i>	<i>Council Secretary of ISFT Institute</i>
<i>Manukyan Feruza Toraxanovna</i>	<i>Chief Specialist of the Department of Scientific Research, Innovation and Training of Scientific and Pedagogical Personnel of ISFT Institute</i>

© Institute "International School of Finance Technology and Science"

© International Scientific Journal Science and Innovation

© Authors

ISSN: 3030-329X

“ISFT” Ilmiy-amaliy jurnali maxsus soni: “Raqamli transformatsiya: Biznes boshqaruvida yangi imkoniyatlar va zamonaviy tendensiyalar” (2024-yil 22-noyabr) – T.: Science and Innovation, 2024.

Nashr etishda qatnashganlar:

Baxtiyor Rustamov, Gulira’no Rakhmatullayeva, Anvar Rustamov, Farangiz Sagdullayeva, Humoyun Kodirov, Mansur Suyunkulov, Mahliyo Sotivoldiyeva, Maftuna Askarova, Ollamurodova Feruza, Fotima Shermatova, Muxlisa Zunnunova

Tahririyat hay’ati a’zolari

G’ulomov Ibroxim Rustam o’g’li	<i>ISFT rektori v.b.</i>
Azizov Tuxtamish A’zamovich	<i>ISFT instituti Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo’yicha prorektori, siyosiy fanlar bo’yicha falsafa doktori, dotsent</i>
Burxanov Aktam Usmanovich	<i>ISFT instituti Biznes boshqaruvi kafedrası professori, iqtisodiyot fanlari doktori</i>
Saidov Mash’al Samadovich	<i>ISFT instituti Biznes boshqaruvi kafedrası professori, iqtisodiyot fanlari doktori</i>
Baxodirova Gulnoz Kamolovna	<i>ISFT instituti Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo’limi boshlig’i</i>
Uktamov Xusniddin Faxriddinovich	<i>ISFT instituti Biznes boshqaruvi kafedrası mudiri, iqtisodiyot fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD), dotsent</i>
Abdullayeva Shaxnoza Yerkinovna	<i>Iqtisodiyot fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD), dotsent</i>
Xusanova Dilorom Shavkatovna	<i>Iqtisodiyot fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD), dotsent</i>
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	<i>Iqtisodiyot fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD), dotsent</i>
Najmiddinov Tolibjon Xolmirzayevich	<i>ISFT instituti Kengash kotibi</i>
Manukyan Feruza Toraxanovna	<i>ISFT instituti Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo’limi bosh mutaxassisi</i>

- © “International school of finance technology and science” instituti
- © “Science and Innovation” xalqaro ilmiy jurnali
- © Mualliflar

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SAVDO KORXONALARI SEGMENTAR HISOBINING XUSUSIYATLARI

Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna

TDIUSF «Buxgalteriya hisobi va statistika» kafedrası stajyor-tadqiqotchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida savdo korxonalarini uchun segmentar hisob tizimining o'ziga xos xususiyatlari va uning ahamiyati tahlil qilinadi. Savdo korxonalarini faoliyatini raqamlashtirish jarayoni, ma'lumotlarni tezkor va ishonchli tarzda qayta ishlash, moliyaviy va operatsion ko'rsatkichlar bo'yicha segmentar tahlilni amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Maqolada, shuningdek, segmentar hisobni yuritish orqali korxonalar moliyaviy barqarorligini ta'minlash, bozor talablariga moslashuvchanlikni oshirish va raqobatbardoshlikni kuchaytirish yo'llari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: segmentar hisob va hisobot, raqamli iqtisodiyot, zamonaviy texnologiyalar, hisob siyosati, statistik ko'rsatkichlar, elektron hisob-kitob tizimlari.

Abstract. This article analyzes the features of the segment accounting system and its importance for trading enterprises in the digital economy. The processes of digitalization of trading enterprises, fast and reliable data processing, segment analysis of financial and operational indicators are becoming increasingly important. The article also considers ways to ensure the financial stability of enterprises, increase flexibility to market requirements and strengthen competitiveness through segment accounting.

Keywords: segment accounting and reporting, digital economy, modern technologies, accounting policy, statistical indicators, electronic settlement systems.

Аннотация. В данной статье анализируются особенности системы сегментного учета и ее значение для торговых предприятий в условиях цифровой экономики. Все большее значение приобретают процессы цифровизации торговых предприятий, быстрая и надежная обработка данных, сегментный анализ финансовых и операционных показателей. Также в статье рассмотрены пути обеспечения финансовой устойчивости предприятий, повышения гибкости к требованиям рынка и усиления конкурентоспособности за счет ведения сегментного учета.

Ключевые слова: сегментный учет и отчетность, цифровая экономика, современные технологии, учетная политика, статистические показатели, системы электронных расчетов.

Kirish. Raqamli iqtisodiyot sharoitida savdo korxonalarida segmentar hisob yuritish dolzarb masalalardan biri bo'lib, ushbu faoliyat buxgalteriya hisobining samaradorligini oshirishga qaratilgan. Zamonaviy iqtisodiyotning tezkor rivojlanishi va raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi savdo korxonalarining moliyaviy jarayonlarini yangicha usulda boshqarishni talab etadi. Shunday sharoitda, segmentar hisob savdo korxonalarida turli segmentlar bo'yicha ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish va rejalashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Raqamli iqtisodiyot zamonaviy texnologiyalar asosida iqtisodiy faoliyatni tashkil etish va boshqarish jarayonidir. Bu iqtisodiyot turi asosan raqamli texnologiyalardan foydalanishni, ma'lumotlarni tahlil qilish va avtomatlashtirishni o'z ichiga oladi.

Mavzuning dolzarbligi. Ushbu mavzu doirasidagi tadqiqotning asosiy maqsadi – raqamli iqtisodiyot sharoitida savdo korxonalarida segmentar hisobning xususiyatlarini aniqlash va uning amaliy ahamiyatini o‘rganishdir. Tadqiqot vazifalari sifatida segmentar hisobning nazariy asoslarini tahlil qilish, raqamli texnologiyalarning buxgalteriya hisobiga ta’sirini o‘rganish hamda savdo korxonalarida segmentar hisobotlarni takomillashtirish yo‘llarini ishlab chiqish belgilangan.

2016-yil 13-aprelda tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasining “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida”gi Qonunining 11-moddasida ta’kidlanganidek, “Buxgalteriya hisobi va hisobotini tashkil etishni buxgalteriya hisobi subyekting rahbari amalga oshiradi”, “Moliyaviy hisobotni taqdim etish va hisob siyosati” nomli O‘zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobining 1-sonli milliy standarti hamda boshqa tegishli normativ hujjatlar ushbu yo‘nalishda faoliyat yurituvchi korxonalariga hisob va hisobot jarayonlarini raqamlashtirish bo‘yicha keng imkoniyatlar yaratmoqda. Bozor iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda segmentlar bo‘yicha hisobotni shakllantirish tartibi 14-sonli moliyaviy hisobotning xalqaro standarti (MHXS) bilan tartibga solinadi. Shuningdek, davlat dasturlari doirasida raqamli texnologiyalarni joriy etish, korxonalarda zamonaviy boshqaruv usullarini kengaytirishga qaratilgan qarorlar segmentar hisobning dolzarbligini oshirmoqda. Ushbu qonun va qarorlar segmentar hisob yuritish jarayonini takomillashtirish va moliyaviy ma’lumotlarning shaffofligini ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot jarayonida nazariy va statistik tahlil, tizimli yondashuv, mantiqiy fikrlash, taqqoslash, omilli tahlil, tanlanma kuzatish usullaridan foydalanilgan. Umuman olganda, raqamli iqtisodiyot sharoitida savdo korxonalarining turli segmentlarini samarali boshqarish va ularga tegishli hisobotlarni yuritish raqamli texnologiyalar yordamida optimallashtirilishi lozim. Shu bois, ushbu mavzuni o‘rganish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham katta ahamiyat kasb etadi.

Tahlillar va asosiy natijalar. Savdo korxonalarini raqamli iqtisodiyot sharoitida o‘z faoliyatlarini optimallashtirish uchun raqamli texnologiyalardan keng foydalanmoqda. Raqamli texnologiyalar orqali savdo korxonalarini mijozlar bilan samarali muloqot o‘rnatish, marketing strategiyalarini ishlab chiqish, logistika jarayonlarini takomillashtirish va hisob-kitob jarayonlarini avtomatlashtirish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Savdo korxonalarining raqamli iqtisodiyotda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun segmentar hisob yuritish zaruriy hisoblanadi.

Segmentar hisobni joriy qilish orqali samaradorlik ko‘rsatkichlari (2020-2023 yillar)

1-jadval

Yillar	Segmentar hisob joriy qilingan korxonalar soni	Rentabellik darajasi (%)	Tahlil qilingan segmentlar soni
2020	800	15	4
2021	1200	19	6
2022	1600	22	8
2023	2000	26	10

Ushbu jadval segmentar hisobning joriy qilinishi bilan savdo korxonalarini rentabelligining ortganligini ko‘rsatadi. 2020 yilda segmentar hisobni joriy qilgan korxonalar soni 800 ta bo‘lgan bo‘lsa, 2023 yilga kelib bu ko‘rsatkich 2000 taga yetgan. Shu bilan birga, tahlil qilingan segmentlar soni va korxonalar rentabelligi ham ortgan. Bu segmentar hisob yuritish samaradorlikni oshirishini tasdiqlaydi.

Zamonaviy raqamli texnologiyalar segmentar hisobni yuritishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Elektron hisob-kitob tizimlari va avtomatlashtirilgan dasturiy ta’minotlar yordamida

segmentar hisobotlarni tez va aniqlik bilan tayyorlash imkoniyati yuzaga kelgan. Ushbu texnologiyalar korxonalar faoliyatini turli yo‘nalishlar bo‘yicha tahlil qilishda va moliyaviy hisobotlarni tayyorlashda samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Segmentar hisobotlar korxonalar faoliyatini turli segmentlar bo‘yicha alohida ko‘rsatish imkonini beradi. Asosan quyidagi segmentar hisobotlar joriy etiladi:

Mahsulot liniyalari bo‘yicha hisobotlar: Turli mahsulot turlarining sotish hajmi, foyda va zarar ko‘rsatkichlarini o‘z ichiga oladi.

Mijozlar segmentlari bo‘yicha hisobotlar: Turli mijozlar guruhlarini bilan bog‘liq daromad va xarajatlarni ko‘rsatadi.

Bo‘limlar bo‘yicha hisobotlar: Har bir bo‘lim faoliyati bo‘yicha ma‘lumotlarni tahlil qilish imkonini beradi.

Savdo korxonalarini segmentar hisobni joriy qilish orqali ijobiy natijalar bilan bir qatorda muammolarga ham duch kelmoqda. Ulardan asosiylari quyidagilar:

Moliyaviy xarajatlari: Segmentar hisobni avtomatlashtirish uchun dasturiy ta‘minot xarajatlari va texnik qo‘llab-quvvatlash xarajatlari yuqori bo‘lishi mumkin.

Malakali kadrlar yetishmasligi: Segmentar hisobni yuritish uchun malakali buxgalterlar va raqamli texnologiyalar bo‘yicha mutaxassislar zarur.

Ma‘lumotlarni to‘g‘ri va aniq tahlil qilish: Segmentar hisob yuritishda noto‘g‘ri ma‘lumotlar yoki xatoliklar ko‘rsatkichlarning noto‘g‘ri tahliliga olib kelishi mumkin.

Segmentar hisobot ma‘lumotlari xo‘jalik yurituvchi subyektning har bir segmenti moliyaviy-xo‘jalik faoliyatini, ish sifatini baholash imkonini beradi.

Segmentar hisobni joriy qilishdagi asosiy muammolar va yechimlar

2-jadval

Muammolar	Yechimlar
Moliyaviy xarajatlari	Dasturiy ta‘minot va texnologiyalarga investitsiya qilish.
Malakali kadrlar yetishmasligi	Kadrlar malakasini oshirish uchun o‘quv dasturlarini joriy etish.
Ma‘lumotlarni noto‘g‘ri tahlil qilish	Avtomatlashtirilgan tizimlarni joriy etish va ma‘lumotlarni tekshirish tizimini kuchaytirish.

Segmentar hisob yuritish savdo korxonalariga turli segmentlar bo‘yicha tahlil qilish va samaradorlikni oshirish imkonini beradi. Buning uchun korxonalar elektron hisob-kitob tizimlaridan foydalanishi va har bir segment bo‘yicha alohida tahlil yuritishi lozim.

Savdo korxonalarida segmentar hisob yuritish samarali boshqaruv tizimini shakllantirishda va korxonalar faoliyatini chuqur tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega. Segmentar hisob korxonaning turli faoliyat yo‘nalishlari, mahsulot liniyalari, bo‘limlari va mijozlar segmentlari bo‘yicha alohida hisob-kitob yuritishga imkon beradi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida O‘zbekiston savdo korxonalarining statistik ko‘rsatkichlari (2020-2023 yillar)

3-jadval

Yillar	Avtomatlashtirilgan buxgalteriya tizimlari joriy etilgan korxonalar soni	Savdo korxonalarini rentabelligi (%)	Raqamli texnologiyalar asosida ishlovchi korxonalar ulushi (%)	Elektron savdo hajmi (mln so‘m)
2020	1500	18	22	7500

Yillar	Avtomatlashtirilgan buxgalteriya tizimlari joriy etilgan korxonalar soni	Savdo korxonalarini rentabelligi (%)	Raqamli texnologiyalar asosida ishlovchi korxonalar ulushi (%)	Elektron savdo hajmi (mln so‘m)
2021	1900	22	27	12000
2022	2300	25	32	18000
2023	2800	28	38	24000

Ushbu jadval raqamli iqtisodiyotda savdo korxonalarining segmentar hisobini yuritish jarayonida raqamli texnologiyalarning ijobiy ta’sirini ochib beradi. Ma’lumotlarga ko‘ra, 2020 yildan 2023 yilgacha avtomatlashtirilgan buxgalteriya tizimlari soni sezilarli darajada ortgan va bu savdo korxonalarining samaradorligi oshishiga olib kelgan. Savdo korxonalarining rentabelligi 18% dan 28% ga yetgan bo‘lib, bu raqamli texnologiyalarning korxonalar samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligini ko‘rsatadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan raqamli iqtisodiyotga o‘tish jarayonida qabul qilingan bir qator qonun va qarorlar savdo korxonalarida raqamli texnologiyalarni keng joriy etishni rag‘batlantiradi. Xususan, buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotlar to‘g‘risida qonun hujjatlari orqali savdo korxonalariga raqamlashtirish bo‘yicha ko‘rsatmalar berilgan. Ushbu qonunchilik bazasi savdo korxonalarida segmentar hisobni takomillashtirish va moliyaviy tahlilning samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Xulosa va takliflar. Tadqiqot davomida segmentar hisobni joriy qilish orqali savdo korxonalarining moliyaviy jarayonlarini avtomatlashtirish, bozor segmentlarini samarali boshqarish va strategik qarorlar qabul qilish imkoniyati oshgani aniqlandi. Keltirilgan ma’lumotlar va statistik tahlil asosida quyidagi xulosalar chiqarildi:

- raqamli iqtisodiyot tushunchasi, uning savdo korxonalariga ta’siri va segmentar hisobning dolzarbligi haqida to‘xtalib o‘tildi. Savdo korxonalarini segmentar hisobni yuritish orqali turli mahsulot liniyalari, mijozlar va bo‘limlar bo‘yicha aniq ma’lumotlarni yig‘ish va tahlil qilish imkoniyatiga ega bo‘ladi. O‘zbekiston Respublikasidagi savdo korxonalarining avtomatlashtirilgan tizimlardan foydalanish holati bo‘yicha statistik ma’lumotlar asosida segmentar hisobni joriy qilish korxonalar samaradorligini oshirishga katta ta’sir ko‘rsatayotgani ko‘rsatildi;

- segmentar hisobni joriy qilishning ahamiyati, uning turli turlari va asosiy muammolari yoritildi. Segmentar hisobni joriy qilish orqali savdo korxonalarining moliyaviy tahlil samaradorligini oshirish mumkinligi tahlil qilindi. Jadvallar orqali segmentar hisobni joriy qilishning ijobiy ta’siri aniq ko‘rsatildi.

Kelajakda segmentar hisobni yanada rivojlantirish va savdo korxonalarining raqamli iqtisodiyotdagi samaradorligini oshirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur:

Innovatsion texnologiyalarni joriy etish: Blokcheyn, sun’iy intellekt va “Big Data” texnologiyalaridan foydalanish orqali segmentar hisobotlarni yanada aniq va ishonchli qilish rejalashtirilgan. Bu texnologiyalar savdo korxonalarida ma’lumotlarni xavfsiz boshqarish va samaradorlikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xodimlar malakasini oshirish va treninglar tashkil etish: Segmentar hisobni samarali yuritish uchun malakali mutaxassislar tayyorlashga alohida e’tibor qaratish lozim. Maxsus kurslar va treninglar orqali xodimlarning bilimlarini oshirish korxonalar rentabelligiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi.

Segmentar hisobotlarni tahlil qilish va optimallashtirish: Kelgusida segmentar hisobotlarni yanada kengaytirish va avtomatlashtirish orqali strategik qarorlar qabul qilish jarayonlarini soddalashtirish rejalashtirilgan. Bu orqali korxonalar bozor talablariga moslashish va mijozlar ehtiyojlarini qondirishda yangi imkoniyatlarga ega bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli iqtisodiyot sharoitida savdo korxonalarida segmentar hisobni takomillashtirish va raqamli texnologiyalarni keng joriy etish orqali moliyaviy tahlil va boshqaruv samaradorligini oshirishga erishish mumkin.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 13.04.2016 yildagi O‘RQ-404-son, 11-modda.
2. Moliyaviy hisobotning xalqaro standarti. 14-son MHXS.
3. Hasanov B.A., Hashimov A.A. Boshqaruv hisobi. Darslik.–T.: “Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti”, 2005, 198 b.
4. Pardayev A.X., Pardayeva Z.A. Boshqaruv hisobi Darslik.-T.: Tafakkur, 2014, 311 b.
5. Mardonov M.Sh., Bobomuradova S.Z. “Savdo korxonalarida segmentar hisobning o‘rni va ahamiyati”, Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot 2024-yil, aprel.
6. Statistika.uz.

Contents / Mundarija

1	Бурханов Актам Ҳасанович, Махмудалиев Бехзод Дилшод ўғли. МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТЛАР МОЛИЯВИЙ БАҲАРАДОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ЗАРУРЛИГИ	7
2	Abdusattorov Avazbek Abdusalom ugli, STRATEGIC APPROACHES TO DIGITAL TRANSFORMATION IN BUSINESS MANAGEMENT: OPPORTUNITIES, TRENDS, AND INNOVATIVE PRACTICES	11
3	Aktamov Sherzod Ravshanbekovich, Raximova Lobar Kamoliddin qizi, Ozodova Feruzabonu Jumanazar qizi, RAQAMLI MARKETING VA MIJOZLAR BILAN ISHLASHNING YANGI USULLARI	15
4	Sukhrob Atoev, DEVELOPING A DIGITAL MARKETING FRAMEWORK FOR SMALL BUSINESS SUSTAINABILITY AND GROWTH	21
5	Xaydarov Namoz Ali, Axmadova Shirinxon Alisher qizi, RAQAMLI MARKETING VA MIJOZLAR BILAN ISHLASHNING YANGI USULLARI	26
6	Додиев Фозил Ўткурлович, Насриддинова Мадина Баходир кизи, ЎЗБЕКИСТОН ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА КРИТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	29
7	Исамутдинова Гавхар Саиджаровна, ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ: ТРЕНДЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И СТРАТЕГИИ СОВРЕМЕННОСТИ	32
8	Королёнок Карина Сергеевна, Гапеева Екатерина Игоревна, КРОСС-МАРКЕТИНГ: ПЕРЕХОД В ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ	37
9	Mamasoatov Dilshod Ravshanovich, RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI	41
10	Mamurov Samadjon Igamnazarovich, MARKETINGDA MIJOZLAR BILAN ISHLASHDA RAQAMLI USULLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI (3D TEXNOLOGIYALAR MISOLIDA)	44
11	Mansurova Arofatxon Shavkat qizi, RAQAMLI XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION FAOLIYAT	49
12	Mominova Khijran Eldar kizi, THE USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES BY A PSYCHOLOGIST IN WORKING WITH CLIENTS	53
13	K.A. Mambetsapaev, SH. B. Qahramonova, MA'LUMOTLARGA ASOSLANGAN QAROR QABUL QILISHNING KICHIK BIZNES UCHUN AFZALLIKLARI	60
14	Nazarov Husanbek Avazbek o'g'li, RAQAMLI MARKETING VA MIJOZLAR BILAN ISHLASHNING INNOVATSION STRATEGIYALARI	65
15	Olimov Abror Axadjon o'g'li, RAQAMLI MARKETING VA MIJOZLAR BILAN ISHLASH MUAMMOALARI VA ISTIQBOLLARI	72
16	Д.М.Охунов, М.Х.Охунов, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ КРАУДСОРСИНГА	78
17	Pulatova Adolat Djaxangirshyevna, LOGISTIKA KOMPANIYALARIDA MIJOZLAR BILAN ISHLASHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR	85
18	M.Qulmetov, A.Mirzamuratova, BANK KREDIT PORTIFELIDA MUAMMOLI KREDITLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI	92
19	Rasulova Nigora Yusupovna, RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI YASHIL TURIZMNI RIVOJLANTIRISH USULLARI	95
20	Abbos Ruzmamatov, THE ROLE OF MARKET RESEARCH IN DRIVING PRODUCT DEVELOPMENT IN THE ELECTRIC PRODUCTS MARKET	98
21	Saydazimova Shaxnoza Fozil qizi, Anvar Xudoyarov, O'ZBEKISTONNING JAHON TOVAR VA XIZMATLAR BOZORIGA INTEGRATSIYALASHUV JARAYONI	101
22	Shakhzod Saydullaev, ACCELERATED BOOK BUILDING IN IPO: KEY ADVANTAGES AND CHALLENGES	106
23	So'fiyev Rustamjon Abdurahmonovich, O'ZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARI FAOLIYATIDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISH MASALALARI	111
24	Saidova Dilfuza Abdufattahovna, TURIZM SOHASIDA XIZMAT KO'RSATISHNI TASHKIL QILISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	114
25	Toshpo'latov Saidjon Komiljon o'g'li, RAQAMLI MARKETING VA MIJOZLAR BILAN ISHLASHNING INNOVATION USULLARI	120
26	Usmonova Shohida Abdurasul qizi, Mamurov Samadjon Igamnazarovich, IQTISODIYOTNI BARQARORLASHTIRISHDA TUROPERATORLIK FAOLIYATI VA TUROPERATORLIKDA REKLAMANING ROLI	125
27	Бахрамов Умарали Хусанович, РАСШИРЕНИЯ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЧАСТНЫХ АВИАКОМПАНИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ	129
28	M. Umarova, Boburmirzo A'zamov, AҲОЛИ ТҮРМУШ ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ МАСАЛАЛАРИ	133
29	M.Vohobjonova, RAQAMLI MARKETING VA MIJOZLAR BILAN ISHLASHNING YANGI USULLARI	136
30	Sevara Xudayberdiyeva, REKALAMA PSIXOLOGIYASIDA RAQAMLI MARKETING VA MIJOZLAR BILAN ISHLASHNING YANGI USULLARI	141
31	Юсупова Феруза Йўлдошевна, ЛИЗИНГ МУНОСАБАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МАРКЕТИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ	147
32	Abdiganiyeva Sitorabonu Murodulla qizi, THE ROLE OF DIGITAL TRANSFORMATION IN ADDRESSING THE SOCIOECONOMIC AND BEHAVIORAL IMPACTS OF CLIMATE CHANGE IN UZBEKISTAN	153
33	Abdullayev.A, Karimov. A, SUV ISTE'MOLINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	156
34	Abdullayeva Shakhnoza, METHODS OF FINANCING SOCIAL PROTECTION FOR THE POPULATION IN THE CONTEXT OF DIGITAL ECONOMIC DEVELOPMENT	159
35	Abdusattorov Sarvar Shokirovich, TIBBIYOTDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLASHTIRISH TIZIMIDAN SAMARALI FOYDALANISH	166
36	Ahmedov Abdulaziz Mashrabovich, RAQAMLI TEXNOLOGIYA SOHASIDA BO'LAJAK INFORMATIKA O'QITUVCHILARINI TAYYORLASH: XORIJIY VA MILLIY TAJRIBALAR	169

37	Axmatov Botir Jasurjon o'g'li, Hakimov Abduraxim Anvar o'g'li, Halimova Shaхноза Рахмиджановна, ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОСАДКОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДРОГ НА СЛОЖНЫХ ГРУНТАХ	173
38	Yusupov Ulug'bek Mamyusupovich, SANOAT KORXONALARIDA MODDIY RESURLAR TA'MINOT JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISH MAQSADIDA ZAMONAVIY RAQAMLI TEXNOLOGIYARDAN FOYDALANISH	176
39	Астанақұлов Олим Таштемирович, РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ – ТУРИЗМИ БАҲҚАРОП РИВОЖЛАНТИРИШ ВОСИТАСИ СИФАТИДА	182
40	Baxtiyorova Dildora, RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITINI RIVOJLANTIRISHDA OLIV BORILAYOTGAN ISLOHOTLAR	189
41	Berdaliyeva Muxabbatxon Zayniddin qizi, UY-JOYNI MOLIYALASHTIRISHNING GERMANIYA VA NIDERLANDIYA TAJRIBASI	193
42	Bobomuradova Sarvinov Ziyadullayevna, RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SAVDO KORXONALARI SEGMENTAR HISOBINING XUSUSIYATLARI	198
43	Berdiyev Anvar Abdivaliyevich, O'ZBEKISTONDA SUV RESURLARIDAN FOYDALANISHNI BOSHQARISH GENEZISI	203
44	Болтаев Назарбек Нарзуллаевич, ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ МУСТАҲКАМЛАШДА - ҲЎМЧИЛИК ТАРМОГИНИНГ АҲАМИЯТИ	208
45	Bunyod Usmonov. FEATURES OF CAPITAL EFFICIENCY IN COMPANIES	212
46	Ergasheva Aziza Farmonovna, RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA HUNARMANDCHILIK MAHSULOTLARI BOZORIGA XIZMAT KO'RSATISHDAGI MUAMMOLAR VA YUTUQLAR	214
47	Erkaboev Jaloliddin Erkaboiy ug'li, ИҚТИСОДИЁТНИ РАҚАМЛАШТИРИШДА МИЛЛИЙ СПОРТ МЕНЕЖМЕНТИ ТИЗИМИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ	219
48	Ikramova Nodira Burkhon kizi, DIGITAL TRANSFORMATION OF THE TEXTILE INDUSTRY: IMPACT ON THE COMPETITIVENESS OF REGIONAL ENTERPRISES	223
49	Isakov Azim Yusubjanovich, RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA HUDUDLARDA ISHLAB CHIQRISH INFRAUZILMASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	226
50	Jiyanov Uktam Panjiyevich, RAQAMLI TRANSFORMATSIYALASHUV SHAROITIDA TURIZM SOHASI UCHUN KADRLAR TAYYORLASHNING AHAMIYATI	233
51	Jumaboyev Dilmurod Abdifatto o'g'li, S.Sh.Muratov, REBOOTING THE ECONOMY: KEY REFORMS IN THE ERA OF DIGITAL TRANSFORMATION OF INDUSTRIES AND REGIONS	238
52	Jumaniyozov Feruzbek Dilshod o'g'li, RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OZIYQ-OVQAT TOVARLARI B2B BOZORIDA ELEKTRON TIJORATNI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	243
53	Kadirova Shaxnoza Ithomovna, RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY SALOHİYATNI BOSHQARISH USULLARI VA VOSITALARI	249
54	Karimboev Dilshod Davronbek o'g'li , THE ROLE OF DIGITALIZATION OF ECONOMY FOR SUSTAINABLE TRANSPORTATION	253
55	R.Q.Mallayev, Anvarov Bexruz Dilmurodovich, RAQAMLI TA'LIM TIZIMLARI YORDAMIDA O'QITISH IMKONIYAT VA YECHIMLARI	258
56	Maxamadaliyeva Ezoza Rustamkhoja qizi, EDUCATION MANAGEMENT: AN IN-DEPTH EXPLORATION OF ITS PRINCIPLES, PRACTICES, AND CHALLENGES	261
57	Maxamatova Feruza Safaraliyevna, BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KASBIY KOMPETENSIYALARINI RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	264
58	Maxkamov Saidafzal Saidkamol-o'g'li, RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA KORXONADA MAHSULOT TANNARXINI KAMAYTIRISH STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISH	267
59	Mirzaaxmedov Nodirbek Shavkatovich, Soatov Abbas Baxromovich, DIGITAL TECHNOLOGIES, INNOVATIONS AND MODERN TRENDS IN THE EDUCATION OF NEW UZBEKISTAN	272
60	Muxitdinov Xayot Talatovich, O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING SHAKLLANISHI, TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI	276
61	Прибыльская Гражина Валентиновна, Мартинович Любовь Васильевна, THE IMPORTANCE OF DIGITALIZATION OF ACCOUNTING IN MODERN CONDITIONS	278
62	Nuriddinova Shodiyaxon Xusneddin qizi, O'ZBEKISTON TO'QIMACHILIK TARMOG'INING JST STANDARTLARIGA MOSLASHISHI	283
63	Nurmatova S.B, MAMLAKATIMIZDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINING O'RNI	290
64	Pirnafasov Sarvar Bardiboyevich, MINTAQADA ISTE'MOL BOZORIDAGI MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF QILISH YO'NALISHLARI	295
65	Qobulova Nilufarxon Jalilovna, MEHNATNI MUHOFAZA QILISH SOHASIDAGI TENDENSIYALAR VA INNOVATSIYALAR, YANGI TEXNOLOGIYALAR	298
66	Qurbonov Shovqi Djurayevich, SITRUS MEVALAR YETISHTIRISH VA UNI SOTISH TIZIMINI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH YO'NALISHLARI	304
67	Qodirov Abduvoxid Abdumannof o'g'li, IQTISODIYOTINI EKOLOGIK BOSHQARISHNING OB'JEKTIV ZARURLIGI	309
68	Qodirov Abduvoxid Abdumannof o'g'li, IQTISODIYOTDA TABIIY RESURLARDAN FOYDALANISHNI BOSHQARISH YO'NALISHLARI	315
69	Rasulov Sherzod Ashirovich, TURIZM SOHASIDA XIZMATLAR SIFATINI BOSHQARISHNING XORIJIY TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	322
70	Rakhmanbaeva R.A, DEVELOPMENT OF A "GREEN" ECONOMY: WORLD EXPERIENCE	329
71	Рахманбаева Роза Абдурахмановна, Рисқұлов Равшанжон Бектұраевич, ЖАҲОН ТУРИЗМ РИВОЖЛАНИШИДА АҲТСОРСИНГИНИНГ РОЛИ (ФИЛИППИН МИСОЛИДА)	334

72	Saparov Yusufjon Ulug'bek o'g'li , RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TARMOQLAR VA HUDUHLARNI RIVOJLANTIRISH SOHALARI	340
73	Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna , ROLE OF BUDGET-TAX POLICY IN ENSURING SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH	343
74	So'fiyeva Xusniya Soxibjonovna, Xolmirzayev Muslimbek Muzaffarovich , RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MAMLAKATNING IQTISODIY RIVOJLANISH TAHLILI	347
75	So'fiyeva Xusniya Soxibjonovna, Abdumutaliyev Azamat , MAMLAKAT RIVOJLANISHIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING AHAMIYATI	352
76	Sobirov Qosimjon Foziljon o'g'li, Safarov Azizbek Azim o'g'li , O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	356
77	Sultonaliyeva Zulayxo Shirzod qizi , YASHIL IQTISODIYOT-BARQAROR RIVOJLANISHNING ASOSI	362
78	Saidov Mash'al Samadovich , O'ZBEKISTONNING ELEKTR ENERGIYA TA'MINOTIGA ERISHISHNING YAGONA YO'LI: MARKAZIY OSIYODA ENERGETIKA BOZORINI YARATISH	366
79	Сабрия Солиева , ВЛИЯНИЕ ВСТУПЛЕНИЯ ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ НА РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКСИТАН. ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ЦИФРОВОЙ ПРОДУКТ»	372
80	Shasaidova Lola Shamaksudovna , RAQAMLI TRANSFORMATSIYA: MUSTAQIL TA'LIMNI BOSHQARISHDA YANGI IMKONIYATLAR VA ZAMONAVIY TENDENSIYALAR (XITOUY TILI MUSTAQIL TA'LIMI MISOLIDA)	380
81	Шохаъзамий Шохмансур , НЕОБХОДИМОСТЬ РЕФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА	384
82	Toshpulatova Malika Ulug'bek qizi , GLOBAL IQTISODIYOTGA INTEGRATSIYA: O'ZBEKISTONNING SAVDO KELISHUVLARI BILAN ISHTIROKINING MAKROIQTISODIY TAHLILI	388
83	Турсунов О. З, Усманходжаева С. М , ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ: ТРУДНОСТИ И ВЫЗОВЫ	393
84	Убаева Султанпатша Саидкаримовна , ГЛОБАЛЬНОЕ ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА. ПРОЦЕСС ИЗМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА	398
85	Uktamov Xusniddin Faxriddinovich, Sobirova Mohlaroyim , OLIY TA'LIM MUASSASALARI TASHKILIY - BOSHQARUV FAOLIYATLARINI TAKOMILLASHTIRISH	406
86	Usmonov Sodiq , TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH AHAMIYATI	409
87	Umarova Iroda Nuraliyevna , IQTISODIYOTDA MONOPOL HOLATLARNI TARTIBGA SOLISH SIYOSATI	412
88	Вахобов Абдурашид Расулович , РАКАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ШАРОИТИДА АГРАР СОҲАДА СУҒУРТА МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ	419
89	Хамраев Нодирбек Равшанович , OZIQ-OVQAT SANOATINI RIVOJLANISHINING NAZARIY ASOSLARI	424
90	Yunusova Maftuna Vaxodirovna , RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TARMOQLAR VA HUDUHLARNI RIVOJLANTIRISHDA OLIV BORILAYOTGAN ISLOHOTLAR	429
91	Юнусова Римма Рахманбердиевна , ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ	434

SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL

“ISFT”

SPECIAL ISSUE

“DIGITAL TRANSFORMATION: NEW OPPORTUNITIES AND MODERN TRENDS IN BUSINESS MANAGEMENT”

November 22, 2024

“ISFT” ILMIY-USLUBIY JURNALI

MAXSUS SONI

“RAQAMLI TRANSFORMATSIYA: BIZNES BOSHQARUVIDA YANGI IMKONIYATLAR VA ZAMONAVIY TENDENSIYALAR”

2024-yil 22-noyabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
“INTERNATIONAL SCHOOL OF FINANCE TECHNOLOGY AND SCIENCE” INSTITUTI
“SCIENCE AND INNOVATION” XALQARO ILMIY JURNALI**

**SPECIAL ISSUE OF THE SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL “ISFT”:
“DIGITAL TRANSFORMATION: NEW OPPORTUNITIES AND MODERN TRENDS IN
BUSINESS MANAGEMENT”
November 22, 2024**

**“ISFT” ILMIY-USLUBIY JURNALI MAXSUS SONI: “RAQAMLI TRANSFORMATSIYA:
BIZNES BOSHQARUVIDA YANGI
IMKONIYATLAR VA ZAMONAVIY TENDENSIYALAR”
2024-yil 22-noyabr**

Published: 20.11.2024. Font: «Times New Roman».

LLC «Science and innovation»
License Mass Media №:1597 27.04.2022
License Publisher №:038864 15.09.2022
Address: 100155, Uzbekistan, Tashkent city, Sergeli district, Quruvchi, 22/43.
www.scientists.uz, info@scientists.uz, +998901259654